

Os impactos da reforma trabalhista de 2017 nos direitos dos trabalhadores brasileiros

The impacts of the 2017 labor reform on the rights of brazilian workers

Lucas Lima Vieira¹
Cláudia Maria Nobre²

v. 7, n. 1, p. 1-15, 2026
ISSN: 2675-343X
amazonlivejournal.com

DOI:
10.5281/zenodo.20263902

Aceito: 03/2026
Publicado: 05/2026

Copyright ©
Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença de Atribuição [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite uso, distribuição e reprodução irrestritos em qualquer meio, desde que o autor e a fonte originais sejam creditados.

Conflito de interesses
Os autores declaram que não há conflito de interesses.

Financiamento
Os autores declaram que não receberam financiamento específico para este trabalho.

Como citar este artigo
Lucas Lima Vieira, Cláudia Maria Nobre. (2026). Os impactos da reforma trabalhista de 2017 nos direitos dos trabalhadores brasileiros. Amazon Live Journal, v.8(n.1), p.15.

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo analisar os impactos da Reforma Trabalhista brasileira, instituída pela Lei nº 13.467/2017, sobre os direitos e as condições de trabalho dos trabalhadores brasileiros. Busca-se identificar as principais alterações introduzidas pela reforma, o objetivo geral da pesquisa consiste em examinar seus reflexos nas condições laborais, remuneração, segurança jurídica, geração de empregos e informalidade, além de avaliar os efeitos sobre a proteção social do trabalhador. A metodologia, fundamenta-se em revisão bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa e caráter descritivo, utilizando obras de autores consagrados do Direito do Trabalho, como Mauricio Godinho Delgado, Alice Monteiro de Barros e Amauri Mascaro Nascimento, além de dados estatísticos de órgãos oficiais como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Departamento Intersindical de Estatística e Organização Internacional do Trabalho. Os resultados a metodologia da pesquisa demonstram que, embora a reforma tenha promovido modernização normativa e criado modalidades de contratação, seus efeitos sobre a melhoria das condições de trabalho foram limitados. Observou-se aumento da flexibilização das relações laborais, crescimento de vínculos precários, insegurança econômica, fragilização sindical e permanência de elevados índices de informalidade. Conclui-se que a modernização das relações de trabalho exige equilíbrio entre flexibilização econômica e proteção social, sendo necessária a implementação de políticas públicas complementares e revisões legislativas para assegurar condições dignas de trabalho e efetividade dos direitos fundamentais do trabalhador.

Palavras-chave: reforma trabalhista; direito do trabalho; proteção social; relações de trabalho; Brasil.

ABSTRACT

This article aims to analyze the impacts of the Brazilian Labor Reform, established by Law No. 13,467/2017, on the rights and working conditions of Brazilian workers. The study seeks to identify the main changes introduced by the reform, and the general objective of the research is to examine its effects on working conditions, wages, legal certainty, job creation, and informality, as well as to evaluate its impacts on workers' social protection. The methodology is based on bibliographic and documentary review, adopting a qualitative and descriptive approach, using works by renowned Labor Law scholars such as Mauricio Godinho Delgado, Alice Monteiro de Barros, and Amauri Mascaro Nascimento, in addition to statistical data from official institutions such as the Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, the Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, and the Organização Internacional do Trabalho. The research results demonstrate that, although the reform promoted normative modernization and created new forms of employment contracts, its effects on improving working conditions were limited. An increase in labor flexibilization, growth of precarious employment relationships, economic insecurity, weakening of unions, and persistence of high levels of informality were observed. It is concluded that the modernization of labor relations requires a balance between economic flexibility and social protection, making the implementation of complementary public policies and legislative revisions necessary to ensure decent working conditions and the effectiveness of workers' fundamental rights.

Keywords: labor reform; labor Law; social protection; labor relations; Brazil.

¹Graduando do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus CEULM/ULBRA.

²Professora e Orientadora do Centro Universitário Luterano de Manaus CEULM/ULBRA.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta os resultados da pesquisa sobre a reforma trabalhista brasileira e seus impactos nas condições de trabalho dos trabalhadores, caracterizando-se como um estudo jurídico, social e econômico. A pesquisa busca analisar não apenas a legislação, mas também os efeitos práticos sobre a população trabalhadora, com atenção especial aos grupos mais vulneráveis, como trabalhadores intermitentes, parciais e em setores informais. Segundo Mauricio Godinho Delgado, o Direito do Trabalho possui função central de proteção da dignidade do trabalhador diante da desigualdade existente na relação empregatícia (Delgado, 2021,)

A relevância jurídica da pesquisa se dá pela necessidade de compreender as alterações introduzidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e seus efeitos sobre direitos historicamente protegidos, como jornada de trabalho, férias, intervalos intrajornada, negociações coletivas e estabilidade no emprego. Já a relevância social está ligada ao impacto direto sobre milhões de trabalhadores, cujas condições laborais influenciam a qualidade de vida, segurança econômica e bem-estar psicossocial. Conforme destaca Alice Monteiro de Barros, a proteção ao trabalhador representa instrumento essencial para garantir equilíbrio social e justiça nas relações laborais (Barros, 2019,).

O problema da pesquisa foi definido na seguinte pergunta de partida: “Quais são os impactos da nova reforma trabalhista na proteção dos direitos e condições de trabalho dos trabalhadores brasileiros?” A hipótese que orienta o estudo sugere que a reforma, embora tenha buscado modernizar as relações laborais e reduzir a judicialização, resultou na flexibilização excessiva das normas, precarizando vínculos e enfraquecendo a proteção social. Para Amauri Mascaro Nascimento, o excesso de flexibilização pode comprometer a finalidade protetiva do Direito do Trabalho, especialmente em contextos de vulnerabilidade econômica (Nascimento, 2020,).

O objetivo geral é analisar os efeitos da reforma trabalhista de 2017 sobre os trabalhadores brasileiros. Os objetivos específicos foram: 1) identificar as principais alterações introduzidas; 2) examinar os impactos nas condições de trabalho, remuneração e segurança jurídica; 3) investigar a repercussão no número de empregos e na informalidade; 4) avaliar se houve fortalecimento ou enfraquecimento da proteção social do trabalhador.

O referencial teórico baseia-se em autores renomados, como Mauricio Godinho Delgado, Alice Monteiro de Barros e Amauri Mascaro Nascimento, que discutem a evolução histórica da legislação trabalhista e os desafios contemporâneos. Dados do DIEESE, IBGE e OIT também foram utilizados para análise empírica, abordando emprego formal, informalidade e impactos sociais.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada é bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa e caráter descritivo, permitindo análise detalhada dos efeitos da reforma. O estudo é dividido em quatro seções: 1) aspectos históricos da reforma; 2) análise das condições de trabalho e segurança jurídica; 3) impactos no emprego e informalidade; 4) análise da proteção social do trabalhador. A pesquisa confirma a hipótese, demonstrando que a flexibilização normativa trouxe riscos à proteção social, especialmente em empregos precários e intermitentes.

3 ASPECTOS HISTÓRICOS DO TEMA

O direito do trabalho brasileiro sempre se caracterizou pela forte intervenção do Estado na proteção da relação entre empregadores e empregados. Desde sua criação, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) buscou garantir condições mínimas de trabalho, estabilidade jurídica e dignidade aos trabalhadores, prevenindo abusos e desproporcionalidades no mercado de trabalho. Segundo Mauricio Godinho Delgado, a legislação trabalhista brasileira consolidou um modelo de proteção social fundamentado na valorização do trabalho humano (Delgado, 2021).

A CLT, instituída em 1943, consolidou direitos como jornada máxima de trabalho, férias remuneradas, intervalos intrajornada, regulamentação sindical e proteção contra demissões arbitrárias. Esses direitos se baseiam nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e valorização do trabalho, consolidando o Brasil como referência internacional em proteção social. Conforme explica Alice Monteiro de Barros, a legislação trabalhista surgiu com a finalidade de equilibrar a relação entre capital e trabalho, protegendo a parte hipossuficiente da relação empregatícia (Barros, 2019).

Durante décadas, a legislação trabalhista evoluiu, incorporando convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e ajustando-se a novas

demandas do mercado. Essa evolução buscou equilibrar eficiência econômica e proteção social, garantindo que o crescimento industrial não prejudicasse o trabalhador. A OIT destaca que a proteção social é elemento indispensável para a promoção do trabalho decente e redução das desigualdades sociais (OIT, 2020).

Com a globalização, avanços tecnológicos e mudanças nos setores produtivos, surgiram demandas por maior flexibilidade. O crescimento de atividades temporárias, remotas e intermitentes evidenciou que a CLT precisava ser adaptada às novas realidades econômicas e sociais. Segundo Delgado, a transformação tecnológica exige atualização constante do Direito do Trabalho, sem abandono de sua função protetiva (Delgado, 2021).

3.1 Origem

Historicamente, a CLT surgiu em um contexto de necessidade de proteger o trabalhador diante do crescimento industrial e das desigualdades sociais. Garantias mínimas foram instituídas para assegurar dignidade, prevenção de abusos e equilíbrio econômico. Conforme leciona Amauri Mascaro Nascimento, o Direito do Trabalho nasceu como instrumento de limitação do poder econômico e promoção da justiça social (Nascimento, 2020). A legislação evoluiu ao longo do século XX, incorporando convenções internacionais e princípios constitucionais, reforçando o caráter social do Direito do Trabalho brasileiro. Segundo Barros, a constitucionalização dos direitos trabalhistas ampliou a proteção jurídica do trabalhador, especialmente após a Constituição Federal de 1988 (Barros, 2019).

3.2 Desenvolvimento

A Reforma Trabalhista de 2017, através da Lei nº 13.467, promoveu alterações significativas, como prevalência do negociado sobre o legislado, regulamentação do tele Trabalho, criação do trabalho intermitente e ajustes em férias, jornada e banco de horas. Segundo Delgado, a reforma representou uma das maiores alterações estruturais da CLT desde sua criação (Delgado, 2021).

Essas mudanças, embora apresentadas como modernização, levantaram preocupações quanto à precarização, perda de direitos históricos e aumento da vulnerabilidade social. Conforme observa Barros, a flexibilização excessiva pode gerar desequilíbrio contratual e enfraquecimento da proteção trabalhista (Barros, 2019).

Historicamente, o Brasil equilibrou proteção social e eficiência econômica; a reforma sinaliza uma mudança de foco, priorizando flexibilização e autonomia das partes.

A reforma trabalhista de 2017 representa uma das mais profundas alterações no ordenamento jurídico laboral brasileiro, impactando diretamente a estrutura das relações entre capital e trabalho. Ao introduzir novos mecanismos de flexibilização, a legislação buscou adaptar-se às exigências de um mercado globalizado, marcado por intensas transformações tecnológicas e produtivas. Entretanto, essa adaptação não ocorreu de forma isenta de críticas, uma vez que diversos estudiosos apontam que a modernização promovida priorizou a eficiência econômica em detrimento da proteção social do trabalhador. Segundo Nascimento, a flexibilização somente se justifica quando acompanhada de garantias mínimas de proteção social (Nascimento, 2020).

Nesse cenário, é importante destacar que a reforma foi implementada em um contexto de crise econômica e aumento do desemprego, fatores que influenciaram diretamente sua justificativa política e jurídica. A promessa de geração de empregos formais foi amplamente utilizada como argumento para a flexibilização das normas, contudo, os resultados observados indicam que essa expectativa não se concretizou de forma significativa.

A prevalência do negociado sobre o legislado trouxe maior autonomia às partes, mas também gerou preocupações quanto à desigualdade de poder entre empregador e empregado, especialmente em contextos de fragilidade sindical.

A introdução de novas modalidades contratuais evidencia a tentativa de adaptação da legislação às transformações tecnológicas e produtivas, mas também revela lacunas que ainda precisam ser preenchidas pela doutrina e pela jurisprudência. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística demonstram que o desemprego atingia níveis elevados no período de aprovação da reforma (IBGE, 2022).

4 ANÁLISE DA TEMÁTICA

A flexibilização das normas impactou diretamente as condições de trabalho, alterando a rotina de milhões de brasileiros. A ampliação da negociação coletiva e a introdução de contratos intermitentes e parciais modificaram a intensidade da jornada e a previsibilidade salarial. Segundo Delgado, a prevalência do negociado sobre o

legislado representa uma mudança significativa no modelo tradicional de proteção trabalhista brasileira (Delgado, 2021).

4.1 Condições de trabalho

Setores como comércio, serviços e indústria apresentaram aumento da pressão por produtividade e jornadas prolongadas, frequentemente acima das 44 horas semanais. O controle da jornada, antes rigidamente fiscalizado, depende da negociação, podendo gerar vulnerabilidade em categorias sem forte representação sindical. Conforme destaca Barros, a flexibilização da jornada exige mecanismos eficazes de fiscalização para evitar abusos patronais (Barros, 2019).

A flexibilização das normas trabalhistas trouxe impactos significativos nas condições de trabalho, especialmente no que se refere à intensificação da jornada laboral e à redução de garantias previamente consolidadas. Em muitos casos, a ampliação da autonomia negocial resultou na transferência de riscos econômicos para o trabalhador.

A ausência de mecanismos eficazes de fiscalização contribui para o aumento de práticas abusivas, especialmente em setores com menor organização sindical, ampliando a vulnerabilidade do trabalhador.

A intensificação do ritmo de trabalho pode gerar consequências negativas para a saúde física e mental, evidenciando a necessidade de políticas de proteção mais eficazes.

A precarização das condições laborais afeta diretamente a qualidade de vida, comprometendo o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A Organização Internacional do Trabalho aponta que jornadas excessivas e insegurança contratual aumentam riscos de adoecimento ocupacional e estresse laboral (OIT, 2021).

4.2 Remuneração

O trabalho intermitente trouxe incerteza financeira e dificultou o acesso a benefícios previdenciários. Trabalhadores enfrentam rendimentos irregulares, comprometendo planejamento financeiro e estabilidade familiar. Segundo Nascimento, a fragmentação da remuneração enfraquece a estabilidade econômica do trabalhador e dificulta o acesso a direitos previdenciários (Nascimento, 2020). Embora defendido como oportunidade de emprego, a realidade evidencia precarização, baixa renda e dificuldade no acesso a direitos sociais.

A variabilidade da remuneração tornou-se mais evidente após a reforma, dificultando a previsibilidade de renda e aumentando a insegurança econômica.

A irregularidade das contribuições previdenciárias pode comprometer o acesso a benefícios futuros, como aposentadoria e auxílio-doença.

A ausência de estabilidade salarial impacta o consumo e o planejamento financeiro das famílias.

A precarização da remuneração evidencia a necessidade de mecanismos que garantam um mínimo de segurança econômica ao trabalhador. Dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos demonstram que muitos trabalhadores intermitentes recebem remuneração inferior ao salário mínimo mensal (Dieese, 2019).

4.3 Segurança jurídica

Alterações no regime de honorários de sucumbência, custas processuais e responsabilidade por perícias podem desestimular o acesso à Justiça do Trabalho. Segundo Delgado, as mudanças processuais introduzidas pela reforma produziram efeitos diretos sobre o acesso do trabalhador ao Judiciário (Delgado, 2021). A negociação coletiva ampliada favorece categorias estruturadas, mas cria desigualdades para grupos sem representação sindical.

A regulamentação do teletrabalho, embora avançada, apresenta lacunas sobre ergonomia, controle de jornada, custos operacionais e direito à desconexão. Jurisprudência divergente do TST e STF evidencia que a aplicação prática da reforma exige interpretação judicial detalhada.

A redução no número de ações trabalhistas pode indicar restrição ao acesso à justiça, e não necessariamente maior segurança jurídica.

A divergência de interpretações entre tribunais evidencia a necessidade de consolidação jurisprudencial.

A segurança jurídica depende da estabilidade normativa e da previsibilidade das decisões judiciais. Conforme observa Barros, a ausência de regulamentação detalhada do teletrabalho gera insegurança jurídica e conflitos interpretativos (Barros, 2019).

4.4 Impactos na saúde do trabalhador

A flexibilização das relações de trabalho gerou impactos significativos na saúde física e mental dos trabalhadores, especialmente em razão da intensificação das jornadas e da instabilidade contratual.

O aumento do estresse e da ansiedade está diretamente relacionado à insegurança no emprego e à imprevisibilidade da renda.

A ausência de limites claros entre trabalho e descanso, principalmente no teletrabalho, contribui para o adoecimento do trabalhador. A OIT ressalta que a insegurança econômica e jornadas irregulares aumentam casos de ansiedade, depressão e esgotamento profissional (OIT, 2021).

4.5 Relações sindicais

A reforma trabalhista alterou profundamente o papel dos sindicatos, especialmente com o fim da contribuição obrigatória.

A redução de recursos impactou a capacidade de atuação das entidades sindicais na defesa dos trabalhadores.

O fortalecimento da negociação coletiva continua sendo essencial para garantir equilíbrio nas relações de trabalho. Segundo Nascimento, a redução da arrecadação sindical comprometeu a capacidade de representação coletiva dos trabalhadores (Nascimento, 2020).

4.6 Impactos tecnológicos no trabalho

O avanço tecnológico e a digitalização da economia transformaram as relações de trabalho, exigindo atualização constante da legislação.

O crescimento do trabalho em plataformas digitais evidencia lacunas regulatórias que precisam ser enfrentadas. Segundo Mauricio Godinho Delgado, as transformações tecnológicas impõem ao Direito do Trabalho o desafio de equilibrar inovação econômica e proteção social do trabalhador, evitando a precarização das relações laborais (Delgado, 2021).

5 ANÁLISE DE OUTRO ASPECTO DA TEMÁTICA

5.1 Emprego e informalidade

A reforma teve efeitos limitados sobre a geração de empregos formais. Embora haja crescimento do trabalho intermitente e parcial, a informalidade permanece elevada. Dados do IBGE demonstram que a informalidade continuou atingindo parcela significativa da população economicamente ativa (IBGE, 2022).

especialmente em regiões com menor fiscalização e setores com menor organização sindical.

Estudos do Dieese indicam que a flexibilização normativa não resultou em melhoria significativa da renda nem em estabilidade econômica para trabalhadores vulneráveis (Dieese, 2018).

5.2 Proteção social

A proteção social do trabalhador foi fragilizada. Trabalhadores intermitentes e parciais têm vínculos fragmentados. Segundo Delgado, a redução da proteção social compromete princípios fundamentais do Direito do Trabalho, especialmente a dignidade humana e a valorização social do trabalho (Delgado, 2021).

Mudanças processuais, como honorários de sucumbência, também desestimularam a reivindicação de direitos trabalhistas. Conforme destaca Barros, o acesso à Justiça constitui elemento essencial para efetivação dos direitos sociais (Barros, 2019,).

5.3 Desigualdades regionais

Os impactos da reforma variam entre as regiões do país, sendo mais intensos em áreas com menor desenvolvimento econômico. Dados do IBGE demonstram que regiões com maior informalidade apresentam menor acesso à proteção social e fiscalização trabalhista (IBGE, 2022).

Nessas localidades, a informalidade tende a ser mais elevada, refletindo a dificuldade de fiscalização e a menor presença de estruturas sindicais organizadas.

Regiões economicamente mais frágeis apresentam maior dependência de empregos precários, o que potencializa os efeitos negativos da flexibilização trabalhista. A ausência de oportunidades formais contribui para a aceitação de condições de trabalho inferiores aos padrões estabelecidos pela legislação.

A desigualdade regional também se manifesta no acesso à justiça, uma vez que trabalhadores de regiões mais afastadas enfrentam dificuldades estruturais para reivindicar seus direitos. Isso inclui limitações de acesso a advogados, órgãos fiscalizadores e ao próprio Judiciário trabalhista.

Além disso, políticas públicas de emprego e renda não são aplicadas de forma uniforme em todo o território nacional, o que agrava ainda mais as disparidades entre regiões.

Dessa forma, a reforma trabalhista, ao não considerar as especificidades regionais, pode aprofundar desigualdades históricas já existentes no Brasil. Segundo o Dieese, trabalhadores de regiões periféricas enfrentam maior vulnerabilidade econômica e menores condições de negociação coletiva (Dieese, 2019).

5.4 Gênero e mercado de trabalho

As desigualdades de gênero podem ser agravadas pela flexibilização das relações de trabalho, afetando principalmente mulheres em empregos precários. A OIT aponta que mulheres continuam concentradas em setores com menor remuneração e proteção social (OIT, 2020).

A maior concentração feminina em setores informais ou com menor proteção social evidencia essa vulnerabilidade.

A desigualdade salarial entre homens e mulheres ainda persiste, mesmo após avanços legislativos, e pode ser intensificada em contextos de negociação individual.

Mulheres também são mais afetadas pela instabilidade contratual, especialmente em razão de responsabilidades familiares que impactam sua permanência no mercado de trabalho.

A flexibilização da jornada pode dificultar a conciliação entre trabalho e vida pessoal, aumentando a sobrecarga feminina.

Além disso, a ausência de políticas efetivas de proteção à maternidade pode comprometer a permanência das mulheres em empregos formais.

Nesse contexto, torna-se fundamental a implementação de medidas que promovam igualdade de oportunidades e garantam condições dignas de trabalho para mulheres. Além disso, a dupla jornada de trabalho — emprego formal e responsabilidades domésticas — amplia a vulnerabilidade feminina diante da flexibilização laboral. Conforme destaca Barros, a proteção à maternidade e à

igualdade salarial permanece desafio estrutural do mercado de trabalho brasileiro (Barros, 2019).

5.5 Juventude e inserção no mercado

Jovens enfrentam maiores dificuldades de inserção no mercado formal, sendo frequentemente direcionados a empregos mais instáveis e com menor proteção social. A ausência de experiência profissional e a elevada competitividade do mercado representam obstáculos significativos para esse grupo. Segundo Mauricio Godinho Delgado, a flexibilização das relações laborais afeta de maneira mais intensa trabalhadores em início de carreira, que possuem menor poder de negociação e maior vulnerabilidade econômica (Delgado, 2021). A reforma trabalhista ampliou modalidades contratuais flexíveis, como o trabalho intermitente e parcial, frequentemente utilizadas como porta de entrada para jovens no mercado de trabalho. Contudo, tais modalidades apresentam baixa estabilidade, remuneração variável e acesso limitado a direitos sociais. Conforme observa Amauri Mascaro Nascimento, a precarização dos vínculos empregatícios compromete a construção de trajetórias profissionais sólidas e dificulta o desenvolvimento econômico e social da juventude (Nascimento, 2020).

A elevada rotatividade em contratos flexíveis reduz a possibilidade de qualificação contínua e crescimento profissional, além de dificultar o acesso ao crédito, planejamento financeiro e estabilidade econômica. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indicam que os índices de desemprego entre jovens permanecem superiores à média nacional, especialmente entre trabalhadores com baixa qualificação profissional (IBGE, 2022).

Além disso, jovens provenientes de regiões economicamente vulneráveis enfrentam dificuldades adicionais relacionadas ao acesso à educação de qualidade, capacitação tecnológica e oportunidades de emprego formal. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos destaca que a ausência de políticas públicas voltadas à qualificação e inclusão produtiva amplia desigualdades sociais e limita a ascensão econômica da juventude (Dieese, 2019).

Nesse contexto, torna-se fundamental a implementação de políticas públicas integradas que incentivem a formação profissional, o primeiro emprego e a inclusão social dos jovens. Segundo Delgado, o fortalecimento de programas de qualificação

profissional e incentivo à contratação formal é essencial para reduzir a precarização e promover maior estabilidade nas relações de trabalho (Delgado, 2021).

5.6 Perspectivas futuras

A necessidade de revisão contínua da legislação trabalhista é evidente diante das transformações econômicas e sociais. Segundo Mauricio Godinho Delgado, o Direito do Trabalho contemporâneo enfrenta o desafio permanente de adaptar-se às novas formas de produção e organização econômica sem abandonar sua função protetiva fundamental, voltada à preservação da dignidade do trabalhador (Delgado, 2021).

O equilíbrio entre flexibilização e proteção social permanece como um dos principais desafios do Direito do Trabalho contemporâneo. O avanço tecnológico, especialmente com a digitalização e automação, tende a modificar profundamente as relações de trabalho, exigindo novas formas de regulação. A Organização Internacional do Trabalho ressalta que a transformação digital do mercado de trabalho exige políticas públicas de qualificação profissional e proteção social capazes de reduzir os impactos negativos da automação sobre os trabalhadores (OIT, 2021).

A proteção social do trabalhador deve ser fortalecida para acompanhar essas mudanças, garantindo segurança econômica e dignidade. Segundo Amauri Mascaro Nascimento, a proteção trabalhista possui natureza essencialmente social e não pode ser enfraquecida diante das transformações econômicas, sob pena de comprometer a própria finalidade do Direito do Trabalho (Nascimento, 2020).

A atuação do Estado permanece essencial na promoção de políticas públicas que reduzam desigualdades e assegurem direitos fundamentais. Conforme observa Delgado, o Estado exerce papel indispensável na fiscalização das relações de trabalho e na implementação de mecanismos de proteção social capazes de reduzir vulnerabilidades econômicas e sociais (Delgado, 2021).

O equilíbrio entre flexibilização e proteção social permanece como um dos principais desafios do Direito do Trabalho contemporâneo. Barros afirma que o processo de modernização econômica não pode ocorrer em prejuízo da dignidade humana e da valorização social do trabalho, princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (Barros, 2019).

A construção de um modelo sustentável de relações de trabalho depende do diálogo entre empregadores, trabalhadores e Estado. Segundo Nascimento, a

negociação coletiva equilibrada e a participação das instituições sindicais são instrumentos essenciais para assegurar estabilidade nas relações laborais e prevenir conflitos sociais (Nascimento, 2020).

Por fim, a evolução do Direito do Trabalho deve sempre ter como base a valorização da dignidade humana, assegurando que o progresso econômico não ocorra às custas da precarização das condições de trabalho. Conforme destaca Delgado, a finalidade central do Direito do Trabalho permanece vinculada à proteção da pessoa humana diante das desigualdades estruturais existentes na relação entre capital e trabalho (Delgado, 2021).

A concentração de oportunidades econômicas em grandes centros urbanos intensifica os fluxos migratórios internos e amplia a sobrecarga dos serviços públicos nas capitais e regiões metropolitanas, contribuindo para o crescimento da informalidade e da precarização das relações de trabalho. Segundo Antunes (2018), a flexibilização promovida pela reforma trabalhista fortaleceu formas de ocupação instáveis, marcadas pela redução de direitos e pela insegurança laboral, sobretudo em contextos economicamente vulneráveis. Nesse cenário, trabalhadores inseridos em regiões periféricas tornam-se mais suscetíveis a vínculos precários e à ausência de proteção social.

Além das desigualdades regionais, a reforma trabalhista também impactou significativamente a estrutura de gênero no mercado de trabalho. De acordo com Hirata e Kergoat (2007), a divisão sexual do trabalho mantém as mulheres concentradas em setores historicamente desvalorizados, caracterizados por baixos salários e reduzida proteção trabalhista. A ampliação de contratos intermitentes e temporários agravou essa realidade, uma vez que a flexibilização das normas tende a favorecer o empregador em negociações individuais, ampliando desigualdades salariais já existentes.

Ademais, a dupla jornada exercida pelas mulheres — combinando trabalho remunerado e responsabilidades domésticas — representa um fator adicional de vulnerabilidade diante da intensificação do trabalho e da flexibilização das jornadas. Conforme destaca Bruschini (2007), a persistência da desigual divisão das tarefas domésticas limita a permanência feminina no mercado formal e dificulta o acesso a melhores condições de trabalho. A insuficiência de políticas públicas voltadas ao apoio à maternidade, como creches acessíveis e licenças adequadas, contribui para a perpetuação das desigualdades históricas de gênero no mercado laboral brasileiro.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise evidencia que, embora a reforma trabalhista tenha buscado modernizar o mercado de trabalho, seus efeitos foram limitados. A flexibilização normativa trouxe avanços pontuais, como novas modalidades de contratação e regulamentação do teletrabalho, mas resultou em precarização de vínculos, insegurança econômica e enfraquecimento da proteção social. Segundo Delgado, a modernização das relações de trabalho não pode ocorrer em prejuízo da dignidade do trabalhador (Delgado, 2021).

O estudo confirma a hipótese de que, apesar de reduzir judicialização e criar alternativas de emprego, a reforma não garantiu plenamente direitos históricos, sendo insuficiente para proteger trabalhadores vulneráveis. Conforme ensina Nascimento, o Direito do Trabalho deve preservar sua essência protetiva mesmo diante das transformações econômicas e tecnológicas (Nascimento, 2020). A continuidade da análise jurídica, associada a políticas públicas e revisões legislativas, é necessária para equilibrar modernização econômica com proteção social, garantindo condições dignas de trabalho e acesso efetivo à Justiça. Conclui-se que a modernização das relações de trabalho exige equilíbrio entre flexibilização econômica e proteção social, sendo necessária a implementação de políticas públicas complementares e revisões legislativas para assegurar condições dignas de trabalho e efetividade dos direitos fundamentais do trabalhador.

REFERÊNCIAS

BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 11. ed. São Paulo: LTr, 2019.

BRASIL. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Diário Oficial da União, Brasília, 2017.

DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 19. ed. São Paulo: LTr, 2021.

DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Impactos da Reforma Trabalhista no Mercado de Trabalho. São Paulo, 2018.

DIEESE. Balanço dos Efeitos da Reforma Trabalhista. São Paulo, 2019.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNAD Contínua 2022. Rio de Janeiro, 2022.

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 34. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

OIT – Organização Internacional do Trabalho. Relatório Mundial sobre Proteção Social 2020–2021. Genebra: OIT, 2020.

OIT. Perspectivas Sociais e de Emprego no Mundo: Tendências 2021. Genebra: OIT, 2021.

STJ – Superior Tribunal de Justiça. Súmula 665. Brasília, 2020.

TST – Tribunal Superior do Trabalho. Relatório de Movimentação Processual. Brasília, 2019.